

БЎЛАЖАК МУСИҚА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ

Панжиев Курбонниёз Бердиевич

Халқаро Нордик университети
педагогика фанлари доктори (DSc), профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614114>

Аннотация. Мазкур мақолада Республикамиз педагогика соҳаси мусиқа таълими йўналиши бакалаврият босқичида тайёрланаётган бўлажак мусиқа ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириши фаолият турлари таҳлил этилган.

Таянч иборалар: мусиқа, таълим, педагогика, фаолият, бўлажак ўқитувчи, касбий, тайёргарлик, такомиллаштириши, фаолият турлари.

Мусиқа таълими бакалаврият таълим йўналишининг касбий фаолият турлари – педагогик, илмий-тадқиқот, маънавий-маърифий, ташкилий бошқарув, ишлаб чиқариш этиб белгиланган [1]. Бирок, таълим йўналиши ўқув режаси блоклар, фанларга ажратилган умумий соат фоизлар таҳлил қилинди. Унга кўра, ўқув режада келтирилган фанлар айнан бўлажак мусиқа ўқитувчиларини касбий тайёргарлигини такомиллаштиришга хизмат қилиш лозимлигини кўрсатди. Бугунги кунда мусиқа таълими йўналиши ўқув йили учун ишлаб чиқилган ўқув режада келтирилган фанлар айнан ўзбек миллий хусусиятидан келиб чиққан ҳолда қайта ишлаб чиқиш лозимлигини кўрсатди:

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонунининг 3-модда асосий тушунчалар мазмунида таълим билан тарбияни биргаликда олиб бориш масаласи асосий вазифа қилиб белгиланган. Бугунги кунда давр ва замонни шиддат билан ривожланиши мусиқа таълими тизимини тубдан такомиллаштириш, юқори ижрочилик маҳоратига эга бўлган истеъдодли малакали кадрларни тайёрлаш масаласидир.

Мусиқа таълим йўналиши талабаларида мусиқий-назарий фанларни ўқитиш жараёнида таълим ва тарбияни бевосита бир-бири билан боғлаб олиб бориши керак. Бу ишда ўзбек халқ кўшиқларининг имкониятлари бениҳоя каттадир. Мусиқа инсон руҳи ва ақлий ривожига ўзининг таъсирини ўтказди ва унинг эстетик ҳиссиётини фаоллаштиради[2]. Ижодий фаоллик талабалар тафаккурининг ўсишга, хотиранинг ривожланишига, мусиқани онгли идрок этишга ёрдам беради. Бунда талабаларнинг ёши ва имкониятларига мос келадиган репертуар танлаш, уларнинг ижодий фаоллигини ошириш зарурий шартидир. Репертуар танлашда ўзбек халқ мусиқа ижрочилигининг мазмунан бой, ранг – баранг, кўринишларини талабаларнинг ёши ва идрокига мос, қолаверса, тарбиявий қимматга эга бўлиши керак.

Талабаларнинг ижодий фаоллигини ошириш уларнинг сўз маҳоратига, мулоқат қилиш санъатига эга бўлишни тақозо этади. Ўзлаштирилаётган дарс машғулоти қизиқарли ҳикоя ва суҳбати билан диққатини асар мазмунига, мусиқий образларга жалб этади[3]. Композитор ва бастакорларнинг ижодий биографиясига оид ҳикоябоп қизиқарли воқеа ва лавҳалардан парчалар келтириши билан бир қаторда, бирон бир асарнинг яратилиши

тарихини баён қилиши, орқали талабаларнинг билиш қобилиятини ўстириши лозим. Муסיқа ҳақидаги билимлар доирасини янги маълумотлар билан бойитади.

Пировард натижада бўлажак муסיқа ўқитувчиларининг касбий тайёргарлиги такомиллаштирилиб, уларнинг миллий маънавий тафаккури, Она Ватанга муҳаббат ва садоқати руҳияти, инсонийлик фазилатларининг таркиб топиши, ватанпарварлик, инсонпарварлик ғоялари, миллий ўзбекона менталитети ривожланади.

Ўзбек халқ кўшиқчилиги воситасида бўлажак муסיқа ўқитувчиларини касбий тайёргарлигини такомиллаштириш воситалари аниқланди:

1-расм. Касбий тайёргарликни такомиллаштириш воситалари

Олий таълим муассасалари педагогика соҳаси муסיқа таълим йўналишларида аудитория машғулотларини ташкил этиш самарадорлигини оширишда энг қулай воситаларни излаб топиш, инновациялар киритишга ҳаракат қилинди. Касбий-педагогик ишларни ташкил этишда асосий эътибор талаба шахсининг касбий тайёргарлигига қаратилиши лозим. Бунда йиллар давомида тўпланган ижобий тажрибалардан унумли фойдаланиш зарурлигини тақозо этади [5].

Муסיқа ўқитувчисининг малака талабларидан келиб чиққан ҳолда бўлажак муסיқа ўқитувчиларининг касбий фаолият турларини ишлаб чиқишни тақозо этди. Натижада бўлажак муסיқа ўқитувчиси касбий фаолияти учун муҳим бўлган қуйидаги “касбий фаолият турлари” тавсия этилади [3].

2-расм. Бўлажак муסיқа ўқитувчисининг касбий тайёргарлигини таъминловчи фаолият турлари

Талабаларни касбий такомиллаштиришда ўзбек халқ педагогикаси асосларига таяниш, Шарқ мутафаккирларининг ўткир зеҳни ва юксак тафаккури асосида илгари сурилган илмий-назарий ғояларини чуқур ўраниш, шунингдек, ислом цивилизациясидаги умуминсоний қадриятларидан фойдаланиш лозим. Аудитория машғулотлари жараёнида муסיқий-назарий билимлар мазмунини биринчи навбатда тизимли ва мажмуали татбиқ

этишга кўра, уч вазифа “илмий, ривожланиб бориш”, “психологик ва педагогик жараёнлар муштараклиги, таълим жараёнида ва жамият талабларини эътиборга олиш”, “янгича билимларга амал қилиш” бирлиги каби қатор қоидалар асосида ташкил этишни кўрсатди. Улар асосида талаба шахсига нисбатан йўналиш белгиланилади. Бунинг провард натижаси талабаларнинг ўзбек халқ кўшиқлари воситасида касбий тайёргарлиги такомиллаштирилишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. М. 1983.
2. Иброҳимов О.А. “Ўзбек халқ мусиқа ижоди” (методик тавсиялар 1-қисм), Тошкент. 1994-й. Б. 62.
3. Иброҳимжонов Г.А., Юлдошев У.Ю. Мусиқа назарияси. Дарслик. Тошкент. 2017
4. Панжиев Қ.Б. Ўзбек халқ кўшиқлари воситасида бўлажак мусиқа ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш. Монография. 2022, 202 б.
5. Панжиев Қ.Б. Мусиқа ўқитиш методикаси. Дарслик. Тошкент. 2023. 306 б.